

«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ»

Мирсаидов Иброхимбек Толиб ўғли

Магистр направления: Компьютерные технологии и
программное обеспечение, Наманганский инженерно-
строительный институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6080095>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 февраль 2022 г.
Утверждено: 10 февраль 2022 г.
Опубликовано: 15 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Эпоха развитых технологий, методы, восприятие, сотрудничество, вынужденная активизация, пассивные, активные, интерактивные методы.

В нынешнюю эпоху развитых технологий, человечеству не предоставляется возможности быть отчужденным от технологий. Если еще несколько десятилетий назад это было вопросом материального положения человека, то на сегодняшний день нет ни одного человека которому ни разу не пришлось бы работать на компьютере, смартфоне и т.д.

Данные технологии дают человечеству множество новых возможностей, упрощения человеческого труда, минимизирования затрат времени во многих отраслях жизни.

Одним из важных предметов уже со старших классов школы является информатика, школьники получают

АННОТАЦИЯ

В данной статье описана актуальность преподавания информатики в целом, и проблемы преподавания студентам высших учебных заведений, описан процесс подбора метода преподавания в группах учителем, описаны методы преподавания информатики, выполнен сравнительный анализ методов по результативности применения

первые навыки работы с компьютером, некоторыми программами: пакет Ms Office, фоторедакторы и др. Но процесс преподавания информатики и информационных технологий в высших учебных заведениях намного усложняется. Здесь речь уже идет о затрудненных профессиональных программах с расширенными возможностями, и очень важны полноценное внимание сосредоточенность студента на получаемую от учителя информацию. Что в свою очередь зависит от преподавателя, поэтому преподаватель на первых занятиях в группе анализирует состав учащихся, контингент знаний имеющихся у

студентов, распознает активных и пассивных студентов и уже к следующему занятию должен выбрать метод преподавания информатики, подходящий индивидуально данной группе студентов.

При анализировании данного процесса учитель должен учитывать множество факторов, например таких как, поднятие активности у пассивных студентов, привлечение их внимания, поддержку активной аудитории и множества других.

Современные методы обучения включают в себя любые способы, приемы, инструменты разработки, проведения и совершенствования процесса обучения чему-либо, которые отвечают следующим требованиям:

Сотрудничество обучающихся и преподавателей в планировании и реализации всех этапов процесса обучения. Активное, творческое, инициативное участие школьников в процессе получения необходимого им результата обучения:

Максимальная приближенность результатов обучения к сфере практической деятельности.

Отсюда и специфика современных методов обучения, отличающая их от методов традиционного обучения:

Обеспечение «вынужденной» активизации деятельности обучаемого, даже вне зависимости от его субъективного желания участвовать в процессе обучения;

Обеспечение повышенной степени мотивации и эмоциональности;

Обеспечение прямых и обратных связей при взаимодействии обучаемого с преподавателем.

В ходе изучения методов стало известно, что их можно разделить на три группы:

1. Пассивные методы;
2. Активные методы;
3. Интерактивные методы.

Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя.

Особенностями пассивной модели или экстрактивного режима является активность обучающей среды. Это значит, что ученики усваивают материал из слов учителя или из текста учебника, не общаются между собой и не выполняют никаких творческих заданий. Примерами такой модели могут быть традиционные формы уроков, например в виде лекции. Эта модель самая традиционная и довольно-таки часто используется, хотя современными требованиями к структуре урока является использование активных методов, вызывающих активность.

Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на равных правах. Активные или интерактивные методы предполагают стимулирование познавательной деятельности и самостоятельности учеников. Эта модель предполагает наличие творческих (часто домашние) заданий и общение в системе ученик-учитель, как обязательных.

Этот метод характерен своей односторонней направленностью, а именно для технологий самостоятельной деятельности, самообучения, самовоспитания, саморазвития, и ни сколько не учит умению обмениваться опытом и взаимодействовать в группах.

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо.

Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока.

Таким образом, при пассивном методе работает только учитель, все рассказывает и объясняет, обратной связи от ученика не имеется. Все будет

зависеть от того на сколько ученик воспримет полученную информацию. В активном методе идет обратная связь от ученика, и здесь уже не полностью все зависит только от восприятия информации, в этом методе активно

идет анализ информации параллельно
ее поступлению.

В интерактивном методе, ученики
начинают выделяться доминировать,

излагать свое понимание поступившей
информации дополнять полученную
информацию.

Использованная литература:

1. Гриценко В.И. Сущность информационных технологий / В.И. Гриценко. - М: Просвещение, 2006.- 354с.
2. Бочкин А.И. Методика преподавания информатики Учеб. пособие. - Мн.: Высш. шк., 2004.
3. Суворова Н. Интерактивное обучение: Новые подходы. — М.: Педагогика, 2005. — 186 с.